

Ava Cient

Instituto Tecnológico de Chetumal

Formación Integral, Científica, Tecnológica y Humanista

2020

Año 5 Núm. 2 Vol. IX

JULIO - DICIEMBRE

ISSN: 2594-018X

Órgano Informativo de Difusión Científica, Tecnológica, Académica e Innovación

Indizado en:

Revista Impresa

Edición especial

SITUACIÓN ACTUAL DE LAS MIPYMES Y SU ADAPTACIÓN DURANTE LA PANDEMIA

Roxana Pérez Ramírez¹, Robert Beltrán López²

ARTÍCULO DE DIVULGACIÓN

Recibido: 17/08/2020 Aceptado: 08/10/2020 Publicado: 12/12/2020

Resumen.- El presente artículo pretende dar una opinión sobre cómo ha sido la adaptación de las MiPymes ante una pandemia que impide realizar las ventas de productos y servicios de manera tradicional. Los números de MiPymes cerradas durante la contingencia a nivel nacional son verdaderamente alarmantes, es necesario la implementación del uso de la tecnología e inteligencia artificial para salvar e impulsar este tipo de empresas. A través del análisis de textos y la observación de MiPymes que operan usando la tecnología, se pueden detallar las acciones de mejora que la empresa debe implementar para evitar la quiebra.

Palabras clave: Adaptación, tecnología, inteligencia artificial, pandemia.

CURRENT SITUATION OF MSMES AND THEIR ADAPTATION DURING THE PANDEMIC

Abstract.- This article pretends give an opinion about how MSMEs have adapted to a pandemic that prevents them from sell products and services in the traditional way. The number of MSMEs closed during the contingency at national level are truly alarming, it is necessary to implement the use of technology and artificial intelligence to save and boost this type of business. Through text analysis and observation of MSMEs that operate using technology, it can be detail the improvement actions that the company must implement to avoid bankruptcy.

Keywords: Adaptation, technology, artificial intelligence, pandemic.

Introducción

A raíz de la pandemia actual causada por el brote de la enfermedad denominada como SARS-CoV-2 (COVID-19) en Wuhan (China) en diciembre de 2019, la economía de todos los países se ha visto afectada por las medidas de protección que se han establecido para reducir los índices de contagio, ocasionando el cierre definitivo de empresas y pequeños negocios.

En México las medidas establecidas en la Jornada Nacional de Sana Distancia, implementadas por la Secretaría de Salud, ha impedido a las empresas operar de manera tradicional, ocasionando el cierre definitivo, sobre todo de las Micro, Pequeñas y Medianas empresas, quienes son las más vulnerables al no resistir sin las ventas diarias.

Las MiPymes representan el 99.8 por ciento de empresas en todo México (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2018). A nivel nacional más de 9,984 empresas han cerrado de acuerdo con los datos reportados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (El Universal, 2020). En el municipio de H. Matamoros, Tamaulipas el número de desempleados en la localidad puede ascender a más de 5,400 de acuerdo a la subdelegación del IMSS (Sandoval, 2020). El cierre de las MiPymes provoca una disminución del crecimiento económico, además de un incremento en los índices de desempleo.

Muchas de estas empresas operan de manera informal y normalmente son operadas por miembros de una familia (el negocio pasa de generación en generación), estos puntos dificultan el crecimiento y supervivencia de la empresa, al ser liderada de forma empírica, no se cuentan con la planeación necesaria para poder establecer un plan de trabajo que se adapte a la competitividad existente y a los cambios inesperados en el entorno.

El Internet y la tecnología han llegado a facilitar la vida de todos desde su aparición, agilizando procesos y creando una nueva forma de comunicación y venta. No es de sorprenderse que las grandes compañías que lideran el mercado

¹ Tecnológico Nacional de México. Instituto Tecnológico de Matamoros. Licenciatura en Administración. Estancia Verano Delfín 2020. Roxana.perez98@hotmail.com

² Tecnológico Nacional de México. Instituto Tecnológico de Chetumal. Profesor Ciencias Económico Administrativas. Miembro del Programa Académico Verano Delfín 2020. Robert.bl@chetumal.tecnm.mx (**Autor correspondiente**).

en la actualidad, son aquellas que han utilizado el Internet, la tecnología y la inteligencia artificial como aliadas para su propagación por todo el mundo.

Por ello, es necesario que las MiPymes actualicen la manera de vender, se debe aprender a vivir en esta “nueva normalidad. ¿Qué necesitan las MiPymes para su supervivencia? ¿Cómo puede ayudar el uso de la tecnología e inteligencia artificial en su proceso de venta y marketing?

Marco teórico

Definición

Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) son empresas con características propias y sus dimensiones son establecidas por el país en que radica. Recientemente ha surgido el término de “MiPymes” (micro, pequeñas y medianas empresas), una expansión del término original incluyendo a la microempresa.

En la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeñas y Mediana Empresa en el artículo 3 Fracción III, se establece como MiPymes a las empresas legalmente constituidas, con base en la estratificación establecida por la Secretaría de Economía, de común acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicada en el Diario Oficial de la Federación (Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 2006).

El Instituto Libertad y Democracia las define como “empresas extralegales” que tienen como característica fundamental la ausencia de permisos legales para operar como organización, presentando faltas de control y organización para su funcionamiento.

Con base a las definiciones proporcionadas, las MiPymes son empresas que van desde 1 hasta 250 trabajadores, dependiendo de esa cantidad, será clasificada en el tamaño y régimen correspondiente. En México la mayoría de ellas tienden a ser informales, lo que dificulta tener un número exacto de las existentes en el país.

Importancia de las MiPymes en México

México atraviesa por un periodo de cambio y crecimiento económico, en donde las grandes empresas pasan a segundo plano como generadoras de riqueza y empleo.

Las MiPymes son de gran importancia en la economía nacional no solo por su producción o distribución, sino por su fácil adaptación a los cambios tecnológicos (en su mayoría) y por la generación de empleo que crean dentro del país.

En México, más de 95% de las empresas son MiPymes y el 70% de todos los empleos formales los producen este tipo de empresas. Cabe resaltar que 65% de las PYMES en México son de carácter familiar y son de suma importancia para la economía mexicana. Por zona del país, 48% de las PYMES se ubican en el norte, 42% en el centro y 10% en el sur (Blog Crédito Real, 2018).

En el documento de trabajo emitido por la Fundación para el Cambio “Situación de las PYMES: en Argentina y en Buenos Aires” se establecen las razones de la importancia de estas empresas en la economía de los países (Fundación para el Cambio, 2006).

- Contribución a la generación de riqueza y capacitación de mano de obra.
- Mejora la distribución de los ingresos.
- Ayudan al desarrollo de economías regionales.
- Desarrollo de autoempleo ayudando a la disminución de la pobreza e inclusión social.
- Adaptación rápida a los cambios en el mercado.

A pesar de ser un documento de origen argentino, los puntos mencionados se pueden aplicar en cualquier país donde las MiPymes se desarrollan.

Si estas empresas son tan importantes para la economía, ¿por qué no son una prioridad para el gobierno? ¿qué es lo que falta o impide el impulso real para que tengan una mayor esperanza de vida?

Existe un gran problema en México que tal vez impida el apoyo económico por parte de instituciones financieras y programas de apoyo gubernamentales: la informalidad. Al ser empresas familiares, o pequeños negocios, muchas veces pasan por alto la estructura y constitución legal que deben tener para contar con algunos beneficios (Maraboto, 2020).

Antecedentes

El análisis de las MiPymes es un tema de interés que ha tomado mayor importancia durante los últimos cincuenta años. En el territorio nacional han logrado que localidades no urbanizadas tengan un crecimiento económico, ayudando a reducir la desigualdad de las grandes ciudades (Valdés Díaz de Villegas & Sánchez Soto, 2012).

Por lo general las MiPymes son empresas familiares, los conocimientos son empíricos y el negocio pasa de generación en generación. Esta es la forma en que estas entidades económicas han venido operando a lo largo de los años.

Estas empresas son las que tienen mayor impacto en la economía del país, a pesar de la creencia de que solo las grandes corporaciones pueden ayudar al crecimiento económico y la estabilidad. El crecimiento de las MiPymes, son de gran beneficio para el desarrollo económico y competitividad del país (Álvarez & José E, 2009).

De acuerdo a cifras obtenidas por el INEGI en 2018 en México, existía un total de 4 millones 057 mil 719 Microempresas, y una participación en el mercado equivalente al 97.3%. Adicional a esa cifra, había un total de 111 mil 958 Pequeñas y Medianas Empresas. Con una participación de 2.7% en el mercado (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2018).

En total México contaba con un total de 4 millones 169 mil 677 Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. Clasificadas en los sectores de manufacturas, comercio, servicios e industria.

Las microempresas representan el 95.4% del total de las empresas existentes en el país, por otro lado, las pequeñas empresas conforman el 3.6% y las medianas el 0.8%. Su contribución al Producto Interno Bruto ronda en un 52%, lo que contribuye a la generación del 70% de empleos formales.

Pese a la importancia que tienen, el país actualmente aun no cuenta con las condiciones favorables para su supervivencia, 90 de cada 100 no llegan a los dos años de vida, siendo este un alto índice de mortalidad (Martínez, 2019).

Los programas de apoyo y financiamiento que se ha impulsado en México no han dado los resultados esperados, las problemáticas a las que se enfrentan las MiPymes dependen de diversos factores: calidad de los productos y servicios, cuestiones administrativas, ventas, planeación, constante transformación digital, difícil acceso a créditos, falta de personal con talento, entre otras; esto, aunado al mercado adverso acaparado por las grandes empresas que cuentan con una mayor solides financiera y tecnología desarrollada, además de una presencia dominante en los medios de comunicación (Instituto Nacional del Emprendedor, 2018).

De acuerdo a la Secretaría de Economía las desventajas que enfrentan las MiPymes en México son las siguientes (Secretaría de Economía, 2010):

- Participación limitada en el comercio exterior.
- Acceso limitado a fuentes de financiamiento.
- Falta de cultura de innovación y procesos.
- No cuentan con la tecnología necesaria.
- Su planeación es a corto plazo (un año).
- Falta de capacitación.
- No cuentan con diversificación de bienes o servicios.
- Sus ventas son locales y pocas veces regionales, debido a su capacidad de producción.

Si bien los retos por los que tienen que pasar las MiPymes para su supervivencia son complicados en una sociedad globalizada, rodeada de tecnología y productos similares para satisfacer las exigencias de los consumidores; el verse en medio de una pandemia como la que azota el país actualmente, es algo que pocas o ninguna MiPyme habría considerado en su planeación.

Situación actual

Desde el inicio de la Jornada Nacional de Sana Distancia en México (23 de marzo del 2020) para disminuir y ralentizar la propagación del Coronavirus, miles de negocios se han visto afectados por las restricciones impuestas.

La Jornada determinó como recomendación número 2, la suspensión de actividades no esenciales con el objetivo principal de evitar todo tipo de congregación o movilidad que involucre un número elevado de personas (Secretaría de Salud, 2020).

El 31 de marzo del año en curso, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo que establece las acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria.

En el artículo primero, fracción II se detallan las actividades que son consideradas esenciales y que podrán continuar operando apegándose a los procedimientos establecidos en esta misma publicación (Diario Oficial de la Federación, 2020).

La realidad es que varias MiPymes quedan fuera de ser catalogadas como esenciales de acuerdo a lo establecido por la Secretaría de Salud, lo que ha provocado el cierre temporal o definitivo a lo largo de esta emergencia sanitaria. El reto que estas empresas enfrentan, es que la mayoría son de autoempleo, es decir que no cuentan con un respaldo económico o ahorros suficientes, lo que hace que dependan en su totalidad de su ingreso diario.

De acuerdo con los datos reportados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en dos meses cerraron 9,984 empresas formales en México, en promedio, 163 compañías desaparecieron por día entre abril y mayo.

José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO), menciona que estas empresas no podrán soportar estar más de 30 días cerradas, sin sus ingresos diarios, es casi imposible hacer frente a las obligaciones de pago, para que puedan sobrevivir a esta contingencia es necesaria la liberación de recursos gubernamentales que permitan hacer frente a la crisis económica (El Universal, 2020).

En la encuesta de expectativas económicas emitidas por el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), se prevé para junio una pérdida formal de casi un millón de empleos, al tomar como base la lista de registros ante el Seguro Social, esto a nivel nacional.

De acuerdo a datos otorgados por la Secretaría de Trabajo, el estado de Tamaulipas reporto una pérdida de 27 mil 957 empleos de marzo a mayo de este año.

El funcionario municipal de la ciudad de H. Matamoros, Tamaulipas, Julián Garza Hernández, señaló que no se tiene el número exacto de negocios que han cerrado sus puertas debido a que algunos de ellos han estado inactivos desde hace 4 meses, además, menciona que el número de desempleados en la localidad puede ascender a más de 5,400 (cifra otorgada por la subdelegación del IMSS), tomando en cuenta el porcentaje de empresas que no brinda esta prestación a sus trabajadores (Sandoval, 2020).

Las cifras son alarmantes, la situación que se está viviendo es algo inesperado y que esta fuera de las manos de las autoridades y dueños de los negocios; con una sociedad acostumbrada a vivir del “día a día”, el afrontar largos periodos sin ingresos, solo lleva a cierres definitivos como los que están teniendo lugar en todo el territorio nacional.

Las estimaciones de crecimiento para este año no eran muy esperanzadoras para las MiPymes. Antes de la situación actual, los retos a enfrentar para estas empresas eran los siguientes: débil crecimiento de la economía (de 1.2% a 1.5% de acuerdo con el Banco de México), bajo acceso al financiamiento (76% de pymes sin acceso, INEGI 2019), la escasa vinculación con grandes empresas (95% de pymes no se vincularon a cadenas de valor, INEGI 2019), la baja productividad e innovación.

Si ya era complicado enfrentarse a los retos ya mencionados, la situación de cierre y de aperturas graduales, han originado que las empresas que no se adaptan con rapidez quiebren.

El presidente de la Concanaco, José Manuel López Campos, mencionó que el 20 por ciento de las MiPymes en México no estarán en condiciones de volver a abrir, al menos no inmediatamente al término de la emergencia sanitaria, debido al agotamiento de sus recursos y al periodo de recuperación y financiamiento que necesitarán.

Durante el mes de marzo del presente año, la Asociación de Emprendedores de México (ASEM) en colaboración con Nauta, (empresa de investigación latinoamericana), realizaron una encuesta a 1,211 MiPymes mexicanas pertenecientes a diversos sectores, con la finalidad de conocer cómo han sido afectadas por la contingencia. Los resultados obtenidos muestran que el 77% de las MiPymes podrían dejar de operar en menos de dos meses, el 87% estima la pérdida de clientes, ventas y aprobación de trabajo, el 31% tendrá dificultad para pagar préstamos y créditos, el 25% se verá forzado a despedir personal; el sector que tendrá mayor impacto es el gastronómico, el 89% de estas empresas podrían dejar de operar dentro de los dos meses siguientes (Asociación de Emprendedores de México y Centro de Competitividad de México, 2020).

Con las limitaciones existentes es necesario que las empresas adapten y reorganicen su manera de trabajar para poder sobrevivir y reducir las pérdidas. La manera de hacer negocio ha cambiado, el virus permanecerá en el ambiente, se deben crear ambientes seguros con las medidas de prevención necesarias.

Causa de quiebra

Ciertamente las limitantes establecidas para los negocios por la contingencia sanitaria, han llevado a las MiPymes a cerrar sus puertas, existen casos que se han adaptado, y si bien, no han aumentado sus ventas, si han tenido un flujo regular de ingresos, que les permite continuar operando.

Según el Banco de México, de las MiPymes existentes, solo el 26.7% son formales, es decir que pagan impuestos y realizan una inscripción de sus trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Lo que refuerza la idea de que entre más pequeña sea la empresa, más dificultades enfrenta para acceder a un financiamiento.

Lo que lleva a una empresa a su quiebra es la falta de adaptación rápida a los cambios emergentes del entorno, el quedarse en lo convencional, la falta de innovación en la manera de operar y el no utilizar la tecnología a su favor.

Cuando las empresas son familiares, el conocimiento para administrarla es meramente empírico, si el negocio sobrevive pasa de generación en generación, muchas veces sin hacer cambios en su plan de negocios. No es que el producto o servicio que se ofrece sea malo, simplemente se ha dejado de actualizar, al momento de dejar fuera la tecnología y digitalización, deja de ser atractivo a los consumidores.

La tecnología e Inteligencia Artificial como aliada de las MiPymes

Vivimos en un tiempo totalmente invadido por la tecnología, de acuerdo a la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares del 2019, México cuenta con 80.6 millones de internautas y 86.5 millones de usuarios de comunicaciones móviles, de los que el 95.3% utilizan un *Smartphone* (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 2019).

La televisión, el radio y los anuncios en los espacios publicitarios distribuidos por la ciudad han pasado a ser un tanto ineficientes al momento de atraer y retener a los clientes.

Mientras los canales de venta físicos sufren el fuerte impacto del aislamiento social, el confinamiento resultó ser positivo para los canales de ventas online.

De acuerdo a Rodrigo Barrientos, presidente/fundador de *Teed Innovación Tecnológica*, asesora en ventas digitales, el 91% de las personas que compra en línea por primera vez repite en tres meses. Desde su perspectiva, esto habla “de una etapa donde el mexicano está adoptando de manera muy amigable el comercio electrónico” (Ramos, 2020). Lo que, sin duda, apunta hacia un crecimiento y permanencia en este nuevo estilo de negocio.

No es casualidad que las empresas que actualmente dominan el mercado, son aquellas que encontraron la manera de hacer un plan de negocios rentable mediante el uso de plataformas con Internet, con suscripciones y ventas totalmente en línea de la mano con la Inteligencia Artificial.

Lo que permite esta herramienta es la facilidad de establecer una interacción en tiempo real con el cliente por medio de los mensajes en línea, uso de *chatbots*, correos de voz, entre otros, facilitando la personalización del producto o servicio a lo que el cliente realmente espera y necesita.

Además de la importancia de establecer una relación con el cliente, el marketing es una de las partes fundamentales en el proceso de la generación de ventas. El uso de la tecnología facilita el establecimiento de estrategias de venta, ayudando a entender las necesidades y el comportamiento de los usuarios (Soni, 2020).

Las grandes empresas han optado por hacer uso de esta inteligencia para incrementar sus consumidores, ¿qué es lo que impide a las MiPymes incluirla en sus procesos?

Para la regulación de esta práctica, en México existe la NMX-COE-001-SCFI-2018, del comercio electrónico, donde se establecen las disposiciones a las que se sujetarán aquellas personas que ofrezcan, comercialicen o vendan bienes, productos o servicios por este medio (Secretaría de Economía, 2019).

El problema de las MiPymes mexicanas es el gusto por la informalidad, no todas tienen el conocimiento de lo que se debe hacer para que su empresa opere con legalidad, lo que ayudaría a un mayor alcance.

Las disposiciones mencionadas en la Norma, lejos de impedir el crecimiento, permiten que las empresas generen confianza y seguridad para sus usuarios, permitiendo el crecimiento en escala que, sin duda, todas buscan. Esto es un punto importante, el cliente nunca comprara en una página que no vea como “segura”, y ahí es donde se falla, ciertamente, el comercio electrónico y la inteligencia artificial facilitan la conexión usuario-tienda, pero existen también compañías donde se genera un fraude, que roban identidades de otras empresas con la finalidad de estafar a los usuarios.

Las MiPymes que han logrado sobrevivir a esta contingencia lo han hecho mediante las redes sociales creando alianzas con *influencers* locales y pertenecientes a otras ciudades para abrir sus horizontes e incursionar fuera de su ciudad de origen.

Metodología

Para tener una opinión respecto a las actividades que las MiPymes deben implementar para su supervivencia se realizó la lectura y análisis de textos, artículos, noticias y estadísticas proporcionadas por el INEGI. La metodología es de tipo cualitativa, no es un estudio exploratorio, puesto que no hay un resultado concreto, solo es una opinión basada en la información obtenida y observación de algunos casos.

Se consultaron veintitrés fuentes de información para su elaboración, además de tomar un ejemplo de 5 empresas de la localidad que están operando haciendo uso de la tecnología para mantener sus flujos de ingreso y reducir las pérdidas ocasionadas por las limitantes existentes.

Conclusión

Con base a la información obtenida y las observaciones realizadas, se puede crear una opinión sobre la importancia de la Inteligencia Artificial aplicada en la optimización de los procesos de venta en línea, y la implementación del comercio electrónico limitado al uso de redes sociales, no es suficiente para sobrevivir a la limitante que existe de realizar las compras de manera tradicional.

Para una supervivencia es necesario que se realice una reestructuración del plan de negocios de la empresa, tomando en cuenta las limitantes presenciales existentes, y delimitando bien el mercado potencial.

Una vez que se tiene enfocado el mercado potencial, se tiene que incursionar en hacer uso de las herramientas que la tecnología ofrece para un acercamiento más cercano a los consumidores.

Ciertamente, no es suficiente solamente la promoción constante de mensajes que inciten a la adquisición de los productos, se debe trabajar en mejorar los tiempos de entrega y calidad del producto.

Las empresas que realicen la venta de comida, deben asegurar que la hora proporcionada al consumidor como tiempo de espera se cumpla, es una falta de respeto no cumplir con la hora señalada, haciendo esperar más tiempo del

establecido. Evitando esta situación, se puede asegurar la satisfacción del cliente y generar una experiencia agradable de compra, lo que lo motive a realizar otro pedido en el futuro y su recomendación hacia otros usuarios.

Para artículos que no son perecederos, de igual forma, se debe tener el control de los tiempos de entrega, si son envíos fuera de la localidad, se debe procurar trabajar con servicios de mensajería que ofrezcan el rastreo de sus productos, asegurándose de dar un seguimiento tanto del paquete como de las dudas que el usuario pueda experimentar.

Estos pasos están siendo utilizados por algunas MiPymes en la localidad de Matamoros, ayudando a mantener un flujo de ingresos que ayude a minimizar las pérdidas.

Las redes sociales siempre serán un aliado para la promoción de cualquier producto o servicio, lo importante es la satisfacción del usuario, gracias a su experiencia de compra y a su recomendación, se puede llegar a más personas.

Las MiPymes deben evolucionar haciendo uso de la tecnología para un mayor crecimiento, de no incursionar en ella, dejan de ser competitivas ante las demás, llevándolas a quedar en el olvido.

Referencias

- Alvarez, M., & José E, D. L. (Diciembre de 2009). Manual de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Una contribución a la mejora de los sistemas de información y el desarrollo de las políticas públicas. San Salvador. Obtenido de https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/2022/1/Manual_Micro_Pequenha_Mediana_Empresa_es.pdf
- Asociación de Emprendedores de México y Centro de Competitividad de México. (25 de Marzo de 2020). Propuestas para mitigar el impacto económico del COVID-19 en emprendedores y MiPymes. Ciudad de México. Obtenido de <https://asem.mx/defem/noticias/detalle/137/propuestas-para-mitigar-el-impacto-economico-del-covid-19>
- Blog Crédito Real. (26 de Abril de 2018). Importancia de las PYMES en la economía mexicana. Obtenido de <https://www.creditoreal.com.mx/blog-credito/importancia-de-las-pymes-en-la-economia-mexicana>
- Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. (06 de Junio de 2006). Ley para el Desarrollo de la competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana empresa.
- Diario Oficial de la Federación. (31 de Marzo de 2020). Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2. Ciudad de México, México: Secretaría de Salud. Obtenido de https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590914&fecha=31/03/2020
- El Universal. (04 de Abril de 2020). Empresas no soportan más del mes cerradas. Obtenido de <https://www.elmanana.com/empresas-no-soportan-mas-del-mes-cerradas-noticias-nacional/5062678>
- Fundación para el Cambio. (Agosto de 2006). Situación de las PYMES: en Argentina y en Buenos Aires.
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2018). Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las MIPYMES .
- Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. (2019). Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares. México. Obtenido de <https://www.inegi.org.mx/programas/dutih/2019/>
- Instituto Nacional del Emprendedor. (01 de Marzo de 2018). Las MiPyME en México: retos y oportunidades. Obtenido de Unidad de Desarrollo Productivo: <https://www.inadem.gob.mx/las-mipyme-en-mexico-retos-y-oportunidades/>
- Maraboto, M. (12 de Junio de 2020). El efecto COVID-19 en las pymes. Expansión. Obtenido de <https://expansion.mx/opinion/2020/06/12/el-efecto-covid-19-en-las-pymes>
- Martínez, C. A. (01 de Octubre de 2019). El Economista. Obtenido de Es necesario mayor impulso a las pymes: <https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Es-necesario-mayor-impulso-a-las-pymes-20191001-0100.html>
- Ramos, M. (04 de Mayo de 2020). Marketing 4 Ecommerce. Obtenido de La pandemia acelera el eCommerce mexicano: <https://marketing4ecommerce.mx/la-pandemia-acelera-el-ecommerce-mexicano-se-preve-un-incremento-del-40-este-2020/>
- Reyes Mercado, P. (04 de Septiembre de 2019). Los retos de las Pymes y el crecimiento. El Universal.
- Sandoval, A. (21 de Julio de 2020). Mas de 5 mil empleos perdidos y decenas de cierres de PYMES en Matamoros: Fomento Económico. NOTIGAPE.COM. Obtenido de <https://www.notigape.com/mas-de-5-mil-empleos-perdidos-y-decenas-de-cierres-de-pymes-en-matamoros-fomento-economico/217027>
- Secretaría de Economía. (25 de Junio de 2009). Diario Oficial de la Federación. Ciudad de México, México.
- Secretaría de Economía. (Noviembre de 2010). Comisión Intersecretarial de Política Industrial (CIPI). Obtenido de Pequeñas y Medianas empresas en México.
- Secretaría de Economía. (01 de Mayo de 2019). Norma Mexicana COE-001-SCFI-2018. Obtenido de Comercio electrónico-disposiciones a las que se sujetarán aquellas personas que ofrezcan, comercialicen o vendan bienes,

productos o servicios.: <https://w2x6k4s4.rocketcdn.me/wp-content/uploads/2019/05/NMX-COE-001-SCFI-2018-1.pdf>

Secretaría de Salud. (23 de Marzo de 2020). Jornada Nacional de Sana Distancia. México: Gobierno de México.

Senado de la República LVIII Legislatura. (Julio de 2002). Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República. Obtenido de Micro, Pequeñas y Medianas empresas en México. Evolución, funcionamiento y problemática.:

<http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/1718/MPYMEM.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Soni, V. D. (05 de Agosto de 2020). International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD). Emerging Roles of Artificial Intelligence in ecommerce, 4. Kentucky. Obtenido de <https://www.ijtsrd.com/papers/ijtsrd31768.pdf>

Torreblanca Jacques, E. (24 de Abril de 2015). El Financiero. Pymes y financiamiento según Banxico. Obtenido de <https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/eduardo-torreblanca-jacques/pymes-y-financiamiento-segun-banxico>

Valdés Díaz de Villegas, J. A., & Sánchez Soto, G. A. (2012). Las MiPymes en el contexto mundial: Sus particularidades en México. Revista de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana, VII(14), 126-156.